

НОВЫЕ ЦЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Шукурулло Мардонов

Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти б/б., п.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19531737>

Относительно дидактического отношения в системе «Преподавание - учение» на уровне новых ценностей образования, рассмотрим процессуально-педагогический аспект подготовки педагогических кадров в системе высшей педагогической школы, прежде всего - новые ценности учебного процесса: формы организации обучения; система обучения; образовательные технологии; виды и стили современного обучения; новые методы, способы и т.д.

В нём выделяются три аспекта: личностный, процессуально-психологический, педагогический (рассмотрим последний, первые охарактеризованы ранее).

В педагогическом акцентируется три параметра: научный, процессуально-описательный, процессуально-действенный, требующие нового теоретико-практического подхода (теоретико-практических основ).

В теоретико-практических основах - выделяем следующие новые ценности образования:

- инновационные подходы к учебному процессу;
- новые педагогические технологии;
- передовые формы и методы обучения;
- новые технологии лекций, их нестандартность; учебные игры, их технологии;
- активизация интеллектуально-творческой и познавательной деятельности;
- научно-исследовательскую работу;
- самосовершенствование;
- приоритет развития, воспитания в процессе обучения.

Прежде чем рассматривать новые образовательные педагогические технологии, виды и стили обучения, инновационные практические методы, напомним о традиционных единицах содержания образования, формах его организации и обучения.

Единицы содержания образования перераспределяются по следующим направлениям:

- ориентационное, методологическое;
- содержательно-описательное;
- операционально-деятельное;
- контрольно-проверочное.

Формы организации образовательного процесса:

- лекция - основная форма;
- семинар - практические занятия;
- лабораторный практикум, с проведением эксперимента, исследования;
- факультатив; кружок, лекторий, объединение, общество;
- консультации, индивидуальные, групповые (по инициативе преподавателя или по просьбе обучающихся).

Формы обучения: индивидуальная, групповая, коллективная.

Система обучения - лекционно-практическая.

Образовательные технологии - система деятельности педагога и студентов в образовательном процессе во взаимосвязи цели - содержания - методов.

Виды современных образовательных технологий:

- структурно-логические и задачные (от теории - к практике, от простого - к сложному); а также игровые (занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные);

- диалоговые технологии с созданием коммуникативной сферы с расширением ее пространства в ходе постановки и решения учебно-воспитательных задач;

- тренинговые технологии - система деятельности по обработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения);

- компьютерные в системе «Преподаватель - компьютер - студент» , с помощью обучающих программ различного вида.

Требования к педагогическим технологиям:

- ориентация на определенную образовательную и дидактическую концепции; на критерии подготовки педагогических кадров;

- максимальное проявление профессионально-личностных особенностей преподавателя;

- системность и логичность, многовариантность, новизна и неординарность;

- единство теории и практики;

- практическая востребованность;

- возможность освоения студентами культурно-образовательных, образовательно-воспитательных традиций, национальных и общечеловеческих ценностей.

Новые методы совместной деятельности преподавателя и студентов, направленные на достижение целей обучения.

Требование к новым методам обучения:

• **совершенствование**

- особенностям учебного предмета; современным целям и задачам обучения;

• **учет:** возрастной характеристики и индивидуальных особенностей студентов; уровня образованности; развития и воспитания обучаемых; современной материально-технической оснащенности процесса обучения; способностей, возможностей, мастерства в личных качествах преподавателя; времени; решаемых дидактических задач.

Под влиянием новых ценностей образования модернизируются виды и стили обучения. Виды и стили современного обучения.

Виды обучения:

- метод постановки наводящих вопросов в процессе поиска истины - сократовский;

- развивающее обучение - самостоятельное приобретение знаний; продуктивная деятельность в «зоне ближайшего развития».

Преподаватель - организатор этого процесса. Здесь необходима его содержательность - спор, доказательство, диалог, комментарий, доклад и т. д.

В развивающем обучении целесообразно использование:

- вопросов, заданий (преподавателя и студентов);

- открытие нового, раскрытие его глубины;

- ориентира на логическое мышление (гипотеза, обобщение, вывод, заключение).

Но главным является объяснительно-иллюстративное обучение, в котором происходит передача - усвоение знаний с последующим применением их на практике; а также - обеспечение усвоения учебного материала на уровне воспроизведения и применения для решения практических задач.

Требования к видам и стилям обучения:

- соответствие образовательной политике в республике;
- учет доминирующей в обществе образовательной концепции;
- опора на дидактику обучения;
- ориентир на применение теоретических знаний в практике;
- учет целей и задач обучения;
- новизна;
- проблемность; поисковый и дискуссионно-доказательный стиль;
- учет индивидуально-личностных, профессиональных возможностей, склонностей и предпочтений преподавателя - субъекта обучения, его содружество с объектом обучения (студентом, студентами);
- развивающий, самостоятельно-познавательный, деятельностный и продуктивно-практический характер обучения;
- информационно-познавательный потенциал;
- вопросо-ответная форма общения;
- активизация логического и самостоятельного мышления студентов.

Таким образом, используются новые, наиболее передовые организационные и педагогические формы, методы, методические приемы и способы, современные средства обучения.

Новым педагогическим технологиям в учебном процессе подвергаются прежде всего лекция (как основной учебный период), формы, методы и средства (диагностики).

Особенности и признаки современной лекционно-практической системы обучения: передача большого объема систематизированной информации как ориентира для самостоятельной работы - и практическое занятие по организации детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения и контроля за усвоением полученной учебной информации (на лекции, в ходе самостоятельной работы) - по руководством преподавателя.

Здесь главное - самостоятельная познавательно-практическая деятельность студентов.

Лекция требует определенного набора дидактических задач. Чем больше их - тем очевиднее мастерство преподавателя, заинтересованного в результативности своей работы.

Виды лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, лекция-визуализация, бинарная, стимулирующая контроль, лекция-конференция, лекция-консультация.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. - Киев:Наукова думка, 1991э -179 с.
2. Ермолова Е.В. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. -М.: Б.и. 1993. - 43 с.

3. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. -М.: Политиздат, 1986. -223 с.
4. Мардонов Ш.Қ. Янги таълимий қадриятлар асосида педагогик кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. -Тошкент: Фан, 2006. – 232 б.
5. Туленов Ж.Т. Қадриятлар фалсафаси. -Тошкент: Ўзбекистон, 1998.
6. Шайхова Х., Назаров Қ. Умуминсоний қадриятлар ва маънавий камолат. - Т.:Ўзбекистон, 1992.